

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Nafasov Zafar Nurmaxmadovich

**DO'LANA (CRATAEGUS) NING ASOSIY ZARARKUNANDALARINI RIVOJLANISHI
VA ULARGA QARSHI UYG'UNLASHGAN KURASH TIZIMI (IPM)**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/MART

HONORED
MENTION

YOUR
SEAL